

BIOYOQILG‘ILARDAN FOYDALANISHNING YER SHARI VA INSONIYAT UCHUN AFZALLIKLARI

Pardayeva Maysara Rasulovna

Teacher of biology subject in secondary school
Secondary school 46, Kitob district, Qashqadaryo region.

zokhidovmamur@gmail.com

***Annotatsiya:** Bioyoqilg‘i bu – makkajo‘xori, palma yog‘i va hatto hayvonlarning go‘ngi kabi tirik, qayta tiklanadigan manbalardan olinadigan energiya manbalaridir. So‘nggi yillarda bioyoqilg‘i dvigatellarda yondirilishi mumkin bo‘lgan etanol va biodizel kabi yoqilg‘ilarni anglatadi. Bioyoqilg‘i ham bir variant sifatida targ‘ib qilinadi. Neft va dizel yoqilg‘isi kabi qazib olinadigan yoqilg‘i o‘rniga bioyoqilg‘i energiyasidan transport vositalarini boshqarish kerak. Bu esa uglerod chiqindilarini kamaytirish va shu tariqa global iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashishni anglatadi. Hozirda 40 dan ortiq mamlakatlar bunday takliflarni qabul qilmoqdalar. Qazib olinadigan yoqilg‘i o‘rniga bioyoqilg‘i ishlab chiqarish va foydalanishni rag‘batlantirish uchun subsidiyalar ajratmoqdalar. Haqiqatan ham bioyoqilg‘i – qazib olinadigan yoqilg‘idan yaxshiroq va hukumatlar bioyoqilg‘ini targ‘ib qilish siyosatini ishlab chiqishda davom etishi va foydalanishi kerak.*

***Kalit so‘zlar:** Bioyoqilg‘i, neft, global iqlim, chiqindilar, havo, qayta tiklanadigan energiya.*

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОТОПЛИВА ДЛЯ ПЛАНЕТЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Пардаева Майсара Расуловна

Учитель биологии в средней школе.
Средняя школа 46, Китабский район, Кашкадарьинская область.

zokhidovmamur@gmail.com

***Аннотация:** Биотопливо – это источники энергии, полученные из живых возобновляемых источников, таких как кукуруза, пальмовое масло и даже навоз животных. В последние годы под биотопливом стали понимать такие виды топлива, как этанол и биодизель, которые можно сжигать в двигателях. Биотопливо также рекламируется как вариант. Вместо использования*

ископаемого топлива, такого как нефть и дизельное топливо, транспортные средства должны работать на биотопливе. Это означает сокращение выбросов углекислого газа и, таким образом, борьбу с глобальным изменением климата. В настоящее время подобные предложения принимают более 40 стран. Они предоставляют субсидии, чтобы стимулировать производство и использование биотоплива вместо ископаемого топлива. Действительно, биотопливо лучше, чем ископаемое топливо, и правительствам следует продолжать разрабатывать и использовать политику продвижения биотоплива.

Ключевые слова: биотопливо, нефть, глобальный климат, отходы, воздух, возобновляемые источники энергии.

Bioyoqilg'i chiqindilarni kamaytirishning eng yaxshi usuli hisoblanadi. Qazib olinadigan yoqilg'idan ko'ra, bioyoqilg'i olinadigan o'simliklarni yetishtirish zarur. Bu shuni anglatadiki, bioyoqilg'idan foydalanishni ko'paytirish siyosati umumiy karbonat angidrid chiqindilarini sezilarli darajada kamaytirishi va shu bilan global iqlim o'zgarishi muammosini hal qilishga katta hissa qo'shishi mumkin. Shuningdek, havoning sifatini yaxshilashga yordam berishi mumkin.

Neftdan farqli o'laroq, bioyoqilg'i qayta tiklanadigan va barqarordir. Ha, hozirgi insoniyat qazib olinadigan yoqilg'i resurslaridan foydalanmoqda va ko'pincha ularni qazib olish uchun atrof-muhitga zarar yetkazmoqda. Biolog olimlarning fikricha yoqilg'ilar, bir kun kelib tugaydi, va nafaqat bizning avlodlar endi hayotiy energiya zaxiralarini, va balki ekologik zararni ham yengishlari kerak bo'ladi. Butun yer sayyorasi ko'mir, neft va gaz qazib olishdan daxshatli zarar ko'radi. Ekinlardan yoqilg'i tayyorlash esa mukammal va barqaror yechimni ta'minlaydi.

Bugungi kunda ko'proq miqdorda bioyoqilg'i ishlab chiqarish uchun ko'p imkoniyatlar mavjud. Ko'pchilik rivojlangan mamlakatlar oziq ovqat ekinlarini haddan tashqari ko'paytirmoqda. Qishloq xo'jaligi, ayniqsa, qishloq xo'jaligida hosildorlik o'sishda davom etmoqda. Yangi texnika va shtammlar orqali mavjud rivojlanayotgan dunyoda genetik jihatdan o'zgartirilgan, og'ir sharoitlarga mos keladigan urug'lar yaratilmoqda. Shu jumladan bioyoqilg'i olish mumkin bo'lgan o'simliklarni ustida katta ishlar olib borilmoqda.

Bioyoqilg'ining o'sishi fermerlar uchun ham yaxshi bo'ladi. So'nggi o'n yilliklarda rivojlangan mamlakatlardagi fermerlar bozor talabidan ko'ra ko'proq oziq-ovqat ishlab chiqarishdi, natijada katta ortiqcha va juda past narxlar vujudga keldi. Natijada juda ko'p fermerlar biznesda kasotga uchradi. Ayni paytda, Amerika va Yevropa Ittifoqidan ortiqcha don mahsulotlarini rivojlanayotgan dunyo bozorlariga tashladi natijada raqobatga qodir bo'lmagan mahalliy fermerlarga zarar yetdi. Bioyoqilg'i o'simliklarni yetishtirish dehqonlar uchun foyda keltiradi, chunki fermer xo'jaliklarining daromadlari yaxshilanadi va bozorni buzadigan ortiqcha narsalar yo'qoladi. Soliq to'lovchilar ham foyda ko'rishlari mumkin, chunki ko'proq gullab-yashnagan fermerlarni subsidiyalashga kamroq ehtiyoj bo'ladi.

Bioyoqilg'i ham yashil kelajak uchun oqilona ko'prikdir, chidab bo'lmas iqtisodiy yoki ijtimoiy xarajatlarsiz yanada barqaror kelajakni rivojlantirishga imkon beradi.

Bioyoqilg'i allaqachon bugungi kunda juda ko'p taklifga ega, ammo kelajak istiqbollari yanada hayajonli va bizning qo'llab-quvvatlashimizga loyiqdir.

ADABIYOTLAR

1. Goettemoeller, Jeffrey, and Adrian Goettemoeller. Sustainable Ethanol: Biofuels, Biorefineries, Cellulosic Biomass, Flex-Fuel Vehicles, and Sustainable Farming for Energy Independence. Prairie Oak Publishing, 2007.
2. Mousdale, David M. Biofuels: Biotechnology, Chemistry, and Sustainable Development. CRC, 2008.
3. Pahl, Greg. Biodiesel: Growing a New Energy Economy. Chelsea Green, 2005.